

Produkcija drevnej štiepky v agrolesníctve

www.af4eu.eu

Udržateľne vyrobená drewná štiepka z agrolesníctva sa môže použiť na materiálóvé účely, napríklad na výrobu kompostu a substrátov na zlepšenie pôdy.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Agrolesnícké postupy poskytujú inovatívne spôsoby, ako zvýšiť udržateľnosť poľnohospodárskej výroby. Napríklad výroba drevnej štiepky otvára nové príležitosti pre materiálóvé aplikácie, ako je mulč, kompost a pôdne kondicionéry, okrem ich využitia energetického potenciálu.

Hlavné hodnotové reťazce spojené s drewnou štiepkou súvisia s i) mulčovaním, ktoré zvyšuje zadržovanie pôdnej vlhkosti a pomáha regulovať teplotu pôdy, pričom potláča burinu pri aplikácii vovrstve 5 – 15 cm, ak sa vyhýba priamemu kontaktu so stonkami rastlín, ii) kompostom, ktorý zvyšuje organickú hmotu, vyrovnáva materiály bohaté na dusík a podporuje prevzdušňovanie a rozklad, iii) pôdnym kondicionérom, ktorý zvyšuje obsah organických látok, mikrobiálnu aktivitu a štruktúru pôdy a zároveň znižuje eróziu a zhutnenie, (iv) rýchlo rastúce dreviny (napr. topoľ, vrbka) s výnosom 8–15 Mg DMha⁻¹ rok⁻¹, produkujúce 3 až 5 m³ ha⁻¹ rok⁻¹ zvyškov po prerezávaní. Proces výroby drevnej štiepky optimálna veľkosť štiepky je medzi 10 – 40 mm, ktorá by sa mala skladovať 3 až 6 mesiacov pred použitím. Mobilné štiepkovače spracujú 10 – 30 m³ h⁻¹ s prevádzkovými nákladmi 15 – 25 €/m³.

Štiepky majú ďalšiu hodnotu, pretože drevo (mladé konáre a vetvičky) obsahuje 2–3 krát viac živín, kompost sa zmesí s 30–50 % drevnej štiepky a optimalizuje pomer C/N. Biouhlie sa môže vyrábať aj pyrolýzou a dosahuje prémiové ceny medzi 500 – 800 EUR za Mg. Tieto produkty môžu spôsobiť úsporu nákladov spojená so znížením potreby syntetických hnojív. Udržateľne vyrábaná drewná štiepka z agrolesníckych systémov, ktorá sa používa ako mulč, kompost alebo pôdne kondicionéry, ponúka množstvo výhod, pretože zlepšuje kvalitu pôdy, znižuje potrebu syntetických vstupov, zapadá do rámca obehového hospodárstva a posilňuje regionálne hodnotové reťazce.

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.